

VIZUAL KOGNITIV FE'LLARNING VALENTLIK XUSUSIYATLARI

Karimjonova Shahlo Ravshanjonovna

shahloxonkarimjonova@gmail.com

Farg'ona davlat universiteti

Ingliz tili amaliy kursi kafedrası katta o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662679>

Annotatsiya. Ushbu maqola fiziologik – integral semaga ega bo'lgan vizual kognitiv fe'llarning (ko'rmoq, qaramoq, bezraymoq, chaqchaymoq, mo'ralamoq) valentlik xususiyatlarini tizimli ravishda tahlil qiladi. Tadqiqotda S.D.Katsnelson va R.Rasulovning valentlik haqidagi nazariy qarashlari asos qilib olingan. Fe'llar namunalari badiiy matnlardan (A.Qodiriy, P.Qodirov, S.Ahmad, A.Chexov va boshqalar) tanlab olinib, ularning semantik vazifasi, sintaktik bog'lanishi va obrazli ekspressivligi izohlanadi.

Kalit so'zlar: vizual kognitiv fe'l, valentlik, agent, patsiyens, ekspressiv sinonimiya, obrazli holat.

S.D.Katsnelson "Valentlik so'zning xususiyati bo'lib, so'zning o'z ma'nosi asosida boshqa so'zlar bilan sintaktik munosabatga kirishuvini amalga oshirmoqdir" deb ta'kidlaydi [1]. S.D.Katsnelsonning bu yondashuvi ilmiy asosli va amaliy ahamiyatga ega, chunki u so'zning nutqdagi faoliyatini, uning boshqa birliklar bilan qanday aloqaga kirishishini tushinishda yordam beradi. Ayniqsa, fe'llarning valentlik xususiyatlarini o'rganishda bu ta'rif nihoyatda muhim, chunki u grammatik qurilmalar orqasidagi semantik mexanizmlarni ochib beradi.

R.Rasulovning fikricha "Valentlik so'zga substansial yondashuvning natijasi sifatida so'zning ichki imkoniyati, so'zga xos muayyan semantik xususiyat sifatida baholanadi"[2].

Ko'rmoq, qaramoq, boqmoq, bezraymoq, do'laymoq, nazar tashlamoq, tikilmoq, kuzatmoq, yuzlanmoq, e'tibor bermoq, mo'ralamoq, poylamoq, termulmoq, razm solmoq, gezarmoq, qamashmoq, chaqchaymoq, angraymoq, mo'ltaymoq, baqraymoq, go'laymoq, javdiramoq, alanglamoq, taajublanmoq, sinchiklamoq kabi fiziologik integral semali vizual kognitiv fe'llarning agens aktanti shaxs bo'ladi. *Bezraymoq* – ko'zini lo'q turib olmoq, baqraymoq, bez bo'lib turmoq (O'TIL, I, 437). Masalan, *Bolakay u tomon qayrilib, nopisandlik bilan bezraydi* (A.Ryunoske, Tansiq taom).

Bo'zraymoq – ko'zini lo'q qilib, baqrayish holatida bo'lmoq. Masalan, *Zaynab ishini to'xtatib, bo'zrayganicha Kumushga qarab qoldi* (A.Qodiriy, O'tkan kunlar). *Bezraymoq* va *bo'zraymoq* sinonim birliklari, asosan, jonli nutqqa xosligi, ta'sir kuchiga egaligi bilan muhimdir. *Bezraymoq* so'zida ta'sirchanlik ortiqroq.

Olaymoq, chaqchaymoq, chaqchaytirmoq, gezarmoq, qamashmoq, javdiramoq fiziologik integral semali vizual kognitiv fe'llardagi holatning agensi kishi organlarida kuzatiladi. Agens obyekt xarakterida bo'ladi. Gap konstruksiyasi "organ" klassemasiga ko'ra tuziladi. Masalan, *Ular juda yaqin, xuddi qo'l uzatsa yetadigandek. Qaragan odamning ko'zi qamashadi* (S.Ahmad, Jimjitlik).

Lekin, birdaniga uning yuzi burishdi, ko'zlari olaydi, nafasi to'xtadi... (A.Chexov, Chinovnikning o'limi). Ushbu gapda "ko'zlari olaydi" fe'li fiziologik integral semaga ega vizual kognitiv fe'l sifatida qatnashadi. Gapning konstruksiyasi "organ" (ko'z) ga asoslanadi. Bu holatda agens sifatida inson organizmining bir qismi – ko'zlar bo'lib, ular orqali kishi holati (qo'rquv, hayajon) ifodalanadi. Gapda qolgan fe'llar ham (burishdi, to'xtadi) shunga o'xshash fiziologik o'zgarishlarni bildiruvchi vositalardir.

Tikilmoq, qaramoq, kuzatmoq, poylamoq kabi fiziologik integral semali vizual kognitiv fe'llarda agens shaxs, patsiyens vaqt bo'ladi. Masalan, *Chavandoz uzangiga uzoq tikilib turdi-da, bir xo'rsinib oldi* (S.Ahmad, Jimjitlik).

– *Ajoyib... G'animlarim butalar orasiga yashiringan ilonlardek zahar solish uchun payt poylamoqdalar* (P.Qodirov, Avlodlar dovoni).

Mo'ralamoq, poylamoq kabi integral semali vizual kognitiv fe'llarning agensi shaxs, patsiyensi devor, eshik bo'ladi. Masalan, *Tabiatan sho'x va dadil qiz bo'lgan Shodimulk bog'ko'cha devoridan mo'ralab, yigirma bir yoshlik bahodir shahzoda Xalil Sultonga o'z go'zalligini ko'rsatadi* (P.Qodirov, Shohruh va Gavharshod).

Tikilmoq, qaramoq, nazar tashlamoq kabi integral semali vizual kognitiv fe'llarda agens shaxs, patsiyens "g'azab" semasi bo'ladi. Masalan, *Alvaro Pakavira yelkasidagi kimxob to'ndan terga botib ko'shkdan tashqariga chiqar ekan, daryoda chayqalib turgan kemalarga endi alamli nazar tashladi* (P.Qodirov, Avlodlar dovoni).

Obrazli holat fe'llari esa, masalan, *angraymoq* va *mo'ltaymoq* so'zlari, o'ziga xos semantik xususiyatga ega. Ular shaxs yoki ba'zan predmetga tegishli muayyan holat belgisini tasvirlab beradi. Ushbu fe'llar, odatda, ko'ruv sezgisi bilan bog'liq bo'lib, predmetning tashqi holatini obrazli tasvirlaydi va ma'nosi jihatidan nisbatan mustaqil. Ular insonning qandaydir kuchli ta'sir tufayli parishon, loqayd yoki ma'yus holatga o'tganini ifodalaydi. Masalan, *angraymoq* – parishon va hayrat holatida qolish, *mo'ltaymoq* – ma'nosiz va yordamga muhtoj holatni bildiradi. Bizningcha, parishon ma'nosiga ega tub holat fe'llariga *anqaymoq* vizual kognitiv fe'li ham misol bo'la oladi. *Anqaymoq* "hayronlik bilan qaramoq, hayron bo'lib og'zi ochilib qolmoq" degan ma'nolarni ifodalaydi[4].

Tadqiqot ko'rsatdiki, vizual kognitiv fe'llar fiziologik-integral semantika orqali subyektning ruhiy-tanaaviy holatini yuqori darajada aniqlik va obrazlilik bilan aks ettiradi.

Shunday qilib, fiziologik integral semali vizual kognitiv fe'llar tahlili valentlik doirasida sema-sintaksis bog'liqligini chuqurroq ochib berib, badiiy matn tilining stilistik va kognitiv imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqot natijalari tilshunoslikda konseptual semantika, leksik-grammatik tipologiya va korpus lingvistikasi bo'yicha keyingi izlanishlarga zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кацнельсон С.Д. О грамматической категории // Вестник ЛГУ, 1948, № 2. – С.133.
2. Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент: Фан, 1989. – Б. 10.
3. Расулов Р. Ўзбек тили феълларининг маъно тузилиши. 2 нашри. – Тошкент, 2008. – Б. 100-101.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1 жилд. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент, Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 18.
5. Karimjonova, Shahlo & Sotvoldiyevna, Usmonova. (2022). The Causative Verb to Have in Modern English. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 1. 01-04. 10.56815/IJMRR.V1.I3.2022/1-4.
6. Karimjonova, Shahlo. (2021). COGNITIVE ASPECTS OF THE CAUSATIVE VERB TO HAVE

IN MODERN ENGLISH. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. 02. 141-145. 10.37547/philological-crjps-02-11-30.

7. Karimjonova, Shahlo. (2023). LEXICAL-SEMANTIC MEANINGS AND STYLISTIC FEATURES OF CAUSATIVE VERBS IN UZBEK LANGUAGE. International Journal of Information Sciences and Techniques. 13. 01-06. 10.5121/ijist.2023.13201.

8. Karimjonova, Shahlo. (2023). Stylistic Features of Causative Verbs in the Uzbek Language. Jurnal Multidisiplin Madani. 3. 879-884. 10.55927/mudima.v3i4.3217.

9. Karimjonova, Shahlo. (2023). The Meaning of Causative Verbs. Jurnal Multidisiplin Madani. 3. 14-18. 10.55927/mudima.v3i1.2732.

10. Karimjonova, Shahlo. (2024). An Investigation Into the Lexical-Semantic Meanings of Causative Verbs in English. Jurnal Multidisiplin Madani. 4. 372-375. 10.55927/mudima.v4i3.7346.

11. Karimjonova, Shahlo. (2024). Usage of Causative Verbs in Different Contexts. Jurnal Multidisiplin Madani. 4. 262-268. 10.55927/mudima.v4i2.3981.